

DO PALÁCIO AO ASFALTO: A RUPTURA ENTRE O DISCURSO OFICIAL E A INSURGÊNCIA POPULAR NO RECIFE DE 2021

 DOI: 10.5281/zenodo.16953758

Antônio Pereira Tavares Neto

*Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPGCL),
na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Recife-PE. Bolsista da
CAPES/PROSUC, califaantonio@gmail.com*

Rosalina Alves Nantes

*Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Mestre em
Administração pela Universidade Federal de Rondônia, Doutora em
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade Federal de
Rondônia, nantes@unir.br*

RESUMO

Este artigo tem por finalidade descrever os efeitos políticos acerca dos protestos ocorridos no dia 29/05/2021 contra o Presidente da República Federativa do Brasil Jair Messias Bolsonaro (Sem Partido) no Recife, à época, capital do Estado de Pernambuco (PE). Assim sendo, utilizar-se-á a Análise do Discurso como percurso didático as interpretações dos fatos e das constelações semânticas as quais jazem na autoridade do povo enquanto fomento a legitimidade da representação e da emancipação político-social a partir dela. O objetivo dessa escrita, portanto, é apresentar reflexões sobre o cenário político brasileiro ao mesmo tempo em que se amplia o olhar acerca dos movimentos populares os quais visam “restaurar” a ordem e estancar o autoritarismo emanado do Palácio do Planalto/Brasília. Como metodologia usa-se o Acervo Teórico Bibliográfico da Análise do Discurso, embora fazendo uma ponte com outras reflexões. Assim sendo, convidam-se alguns teóricos para ampliar a discussão e contribuir com o arcabouço das ideias como Lippmann, (2010), Orlandi (2000), Platin, (2008), Platão, (2017) Inácio, (2007) e outros.

Palavras-chave: Política. Representação. Manifestação. O Povo. Ordem e Discurso.

ABSTRACT

This article aims to describe the political effects of the protests that took place on May 29, 2021, against the President of the Federative Republic of Brazil, Jair Messias Bolsonaro (Independent), in Recife, at the time, the capital of the State of Pernambuco (PE). Thus, Discourse Analysis will be used as a didactic path for interpreting the facts and the semantic constellations that lie within the authority of the people as a driving force for the legitimacy of representation and political-social emancipation stemming

from it. Therefore, the objective of this writing is to present reflections on the Brazilian political scenario while broadening the perspective on popular movements aimed at “restoring” order and halting the authoritarianism emanating from the Palácio do Planalto/Brasília. The methodology employed is the Theoretical Bibliographic Collection of Discourse Analysis, although making connections with other reflections. Accordingly, several theorists are invited to broaden the discussion and contribute to the conceptual framework of ideas, such as Lippmann (2010), Orlandi (2000), Platin (2008), Plato (2017), Inácio (2007), among others.

Keywords: Politics. Representation. Protest. The People. Order and Discourse.

O ETHOS INTENCIONAL É DUVIDOSO: “É MELHOR JAIR SE ACOSTUMANDO”

A intenção é fruto de uma experiência simbólica, um meio rarefeito de conduzir o efeito das vontades e tomar para si a “ambrosia” a qual lega para a representação o direito de conduzir ideias pouco consensuais. De posse desse artifício muitos representantes do povo veem o momento certo para mover a multidão possível a seu favor. Diz-se, pois, estar-se diante de um “ethos operandi”.

De acordo com a Análise do Discurso de Linha Francesa o sujeito, durante sua produção discursiva, assume de modo amplo, sua posição sócio-histórica no mundo, o que o posiciona na direção de uma ideologia. Assim sendo, ocorrem as seleções daquilo que é ou pode ser dito, propondo uma “revisão” de si mesmo mediante valores e formas linguísticas para a chamada formação discursiva. Em face disso, o sujeito é redirecionado para o que chamamos de “intenções prévias”, ou seja, o que pode ser dito e como ser dito está para um ajuste nos processos de comunicação entre pares já que o eu, político, e o adversário, também político, batalham por, nem sempre, interesses coletivos, mas visivelmente partidários, individuais, seletivos etc. ao passo que a imagem é a barganha maior de todo discurso, o fio condutor do convencimento.

Linguisticamente podemos dizer que o termo Ethos (em grego antigo ἦθος) corresponde a duas palavras gregas as quais significam: 1º - “a morada habitual de um animal”; 2º - o “caráter, o costume, o uso” e 3º - por extensão, os “costumes” (ἦθος - 'caráter, disposição, costume, hábito'). Vê-se, portanto que “[...] os substantivos etologia, ética (filosofia moral) são da mesma família; o adjetivo ético também pode ser utilizado como derivado do substantivo do ethos” (PLATIN, 2008, p.112).

A partir desse ponto temos uma dimensão maior sobre os alicerces que embasam a vontade política em dado ponto histórico. Essa vontade é quem “delimita” a persona, o caráter moral do indivíduo, pode-se dizer. Aristóteles, citado por Platin

(Ibidem), considera que “é o caráter [ethos] que podemos dizer, constitui quase a mais eficaz das provas” (Retórica, I, 77), ele age por empatia, por identificação e transferência.

Diz-se, ainda, que essa dimensão evocada acerca da imagem é por si só um discurso plural. Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República Federativa do Brasil, (Sem Partido), à época, quem nos diga! Sua imagem tanto do ponto de vista político quanto pessoal é um plural de intensões e de discursos, pois como bem diz Orlandi (2000): “Saber como os discursos funcionam é colocar-se na encruzilhada de um duplo jogo de memória (...)” (p.10), ou seja, de um lado a memória institucional, aquela amparada pela cristalização do tempo, de outro, a constituída pelo esquecimento, o que nos permite sondar as imagens da mente na direção do outro, perceber a ruptura, o diferente.

Bem, se reflete sobre o “peso carismático” da imagem política, ou seja, até que ponto essa imagem é, por si só, um discurso intencional e de que modo toca o outro, o diferente ou não, partidário ou não em um processo de interação verbal (?). De que forma o então presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), numa tentativa de ser carismático influencia posturas e opiniões numa dada situação comunicativa? Será que a figura do orador e o carisma do representado contribuem para uma realidade interativa, cuja argumentação reitera a persuasão como causa e efeito de seu representante? Essas questões nos permitem colocar à mesa da discussão o ethos como parte de um recurso persuasivo, cujas opiniões, de certo modo, postulam concepções sociodiscursiva atreladas a recursos persuasivos utilizados pelo enunciador. Esse tom persuasivo coloca o representado diante das intenções do representante ao passo que a imagem “lapidada” pela representação reforça a imagem discursiva do ponto de vista histórico e social já que todo sujeito é histórico por natureza.

Em face disso, Maingueneau (2005) nos permite refletir sobre dois tipos de imagens: o ethos discursivo e o ethos prévio. O primeiro ethos está para a imagem criada de si mesmo durante uma interação comunicativa movida pela linguagem, já o segundo é o meio quem alimenta o imaginário social do enunciador, ou seja, busca reconhecer o ambiente social, seus valores, suas narrativas isso tudo previamente na tentativa de anteceder aos fatos e aos atos, o que de certa maneira reforça a hipótese de que o Ethos, desde sua concepção serve como um sustentáculo complementar

acerca da enunciação, não sendo apenas um parâmetro ou um elemento persuasivo em si mesmo.

Nesse sentido a imagem social, política, redentora, pois, serve de âncora para locar e deslocar máscaras que se opõe ao opositor (político) em dada situação enunciativa. Noutras palavras, a imagem pode sofrer modificações mediante a ação de um opositor no tocante as interpretações acerca da imagem adversária, isto é, um jogo eufêmico, cujo discurso é “neutralizar” o outro em detrimento dos interesses já politizados.

Jair Messias Bolsonaro, à época “sem partido”, é um personagem acidentado da história política brasileira, ao nosso olhar, donde a regra ética é o próprio desregramento do ofício. Ainda em campanha eleitoral para presidente, em 2018, pertencente ao então PSL (Partido Social Liberal), Jair Bolsonaro “vende” uma campanha baseada na “aniquilação” ideológica em todo país. Propunha, então, uma reorganização da política brasileira bem como de suas estruturas, isso em todas as pastas governamentais (Segurança Pública, Saúde, Educação, Direitos Humanos, Economia e outras) do ponto de vista da administração pública. Em face desse intento “altruísta” dispõe para a população seu carisma, suas intenções ‘revolucionárias’ e sua utopia, cuja visão seria reordenar o Brasil para transformá-lo no “éden” do século XXI, um imaginário fantasioso, cujos habitantes pudessem viver conforme as leis dos homens, mas sob as “rédeas de Deus”, controladas pelo Palácio do Planalto.

Articulado e bem (ou mal) intencionado chegou à vitória. O capitão reformado do Exército, Jair Messias Bolsonaro, foi eleito presidente da República. Com 99,97% das urnas apuradas, em 28/10/18, liderou a apuração dos votos, com 55,13% (57.790.455 dos votos), enquanto Fernando Haddad, do PT, apareceu com 44,87% (47.025.716). No primeiro turno, Jair Bolsonaro contou com 48.247.371 votos, o que correspondeu a 46,58% dos votos, contra 28,54% dos votos (29.565.693 votos) de Fernando Haddad, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Diante do exposto, o sortilégio como máquina discursiva. Um “novo” Brasil desperta! Mas, desperta para que? De certo sua eleição, fruto da representatividade popular, passa a ressignificar a realidade, ou melhor, as realidades, isto é, aquilo que, pluralmente, faz surgir às necessidades de um líder carismático. A maioria, na votação, comunga das mesmas ideias, do mesmo cenário utópico, do mesmo campo ideológico ao passo que se vislumbra enterrar ideologias contrárias, conflitantes, partidárias o que não se pode afirmar que estar-se-á diante de um exposto

democrático, mas antidemocrático por se tratar de uma representatividade, cujas razões de ser interferem nas bases da própria Democracia. Todavia, outro questionamento é viável fazer: Como seus discursos tornaram-se possíveis? Como o ethos reitera o tom político de “letalidade” sistêmica?

Como se sabe o perfil de um líder é moldado conforme a realidade que lhe apresenta bem quanto se apresenta do ponto de vista da ideologia que defende ou que passa a admitir como parte de seu projeto visionário. Para isso, precisa saber sobre as questões que envolvem o povo, já que é dele, em seu coletivo, de onde emana o poder da representação e a manutenção (ou não) das políticas administrativas. Pode-se afirmar que há uma tensão constante entre a manutenção da representação, as ações deliberativas as quais asseguram o direito e a vontade do povo bem como a vontade inversa do líder.

Sempre é bom lembrar que o benefício da dúvida é a ambrosia que atormenta a “virtú” dos poderosos; a acidez da intolerância! A partir de 2019, já presidente do País, Jair Messias Bolsonaro mantém sua postura e ideologias ácidas desde quando na época da campanha eleitoral, sobretudo, visando dizimar a ideologia dita “esquerdista” de maneira a tornar utopia suas próprias utopias. Conquanto, os 57.790.455 dos votos os quais o elegeram autoridade máxima da nação brasileira “compraram” sua imagem, seu discurso e sua utopia de modo a “rachar” simbolicamente o Brasil em dois grandes blocos: Bolsonaristas x Petistas, diminuindo, timidamente as outras siglas da federação. Essa divisão revela o que podemos chamar de “antiethos”, o espelho contrário de si mesmo mediante uma imagem, por vias de regras, fraudada, construída no e pelo discurso apelativo.

Por outro lado, vemos a midiaticização ou o projeto midiático por traz da palavra, do discurso, da imagem, essa que reflete a utopia e o privilégio de quem representa. Noutras palavras, questionar a razão pela qual a realidade é tecida, tanto do ponto de vista ideológico quanto do ponto de vista da representação simbólica, ainda mais, na direção das narratividades as quais assinalam o “antiethos” como contra imagem daquilo que deveria ser e não é põe em risco a opinião pública e a certificação da razão coletiva. Lippmann (2010) chama-nos a atenção para um ponto importante:

Questionar sobre definições claras e cândidas serve aos altos propósitos conhecidos do homem, exceto a conservação fácil de um desejo comum. O questionamento, como todo líder responsável suspeita, tende a quebrar a transferência da emoção de uma mente individual ao símbolo institucional. E o primeiro resultado daquilo é,

como se diz com razão, um caos de individualismo e seitas em conflito.
(LIPPMANN, 2010, p. 208)

Até que ponto o símbolo é uma utopia no discurso e na representatividade? Não obstante da realidade a representação usa-se dos símbolos do seu povo (memórias, tradições, referências religiosas etc.) para reiterar a lealdade como parâmetro figurativo e histórico rememorando uma sociedade antiga e estereotipada. Diante disso, a bondade do representante parece carecer da certificação de seus representados, o que faz com que eles, os símbolos, evoquem os sentimentos de cada sujeito em relação a um cenário ideal; “[...] a mobília, as faces, as memórias que são as suas primeiras; numa sociedade estática e sua única realidade. Aquele conjunto de imagens e devoções sem a qual a nacionalidade é impensável” (p.209). Essa esfera depreende questionamentos acerca da utopia dos grandes símbolos, melhor dizendo, da razão de ser na representação e no representado. Há, nitidamente, um jogo de interesses que advogam entre si! Lippmann (2010) também advoga que:

Os grandes símbolos tomam conta destas devoções e podem despertá-las sem invocar as imagens primitivas. Quanto menos símbolos de debate público, mais causal será o diz que diz político, que é sempre referido a estes protossímbolos, e se possível associados a eles. [...] Devido ao seu poder de remover a emoção de ideias distintas, o símbolo é ao mesmo tempo um mecanismo de solidariedade e de exploração. (LIPPMANN, 2010, p.209)

Isso significa dizer que o símbolo permite que às pessoas usem a força de trabalho para um bem comum, isso em detrimento da ação de poucos que se posicionam de maneira estratégica no jogo de interesses, cujos objetivos se apresentam de forma concreta. Além de que “[...] o símbolo é também um instrumento através do qual uns poucos podem modificar os muitos, impedir a crítica, e seduzir os homens a enfrentarem a agonia por objetos que eles não compreendem” (Ibidem). O símbolo, pois, conforme as “pistas” dadas pelo autor são, na verdade, um ponto de vista, um referencial doutrinário capaz de elencar narrativas as quais se possam manusear conforme as leis que regem a vontade política. Na ótica da vontade representativa, crê-se que a ação é mais imperativa que o entendimento. Todavia, a verdade, até certo alcance, pode até falhar se todos chegarem ao mesmo entendimento.

Usando-se do benefício da dúvida, com certeza, se perguntar não ofende: Existe um déspota “bonzinho”? Um intolerante bacana? Ainda mais, tolerar a intolerância é um sinal de respeito a todas as opiniões, faz parte do jogo democrático ou é uma armadilha? Essas questões retomam a razão de ser desse primeiro ponto de vista, isto é, de que o então Presidente do Brasil, à época, Jair Messias Bolsonaro, usa do discurso político para projetar-se institucionalmente e garantir sua popularidade, buscando caracteriza-se como “popular”, ou melhor, se apresenta num ethos coletivo, donde os adjetivos ignorante, intolerante etc. não constitui seu perfil social e político.

A representatividade tem suas faces. De um jeito ou de outro, no noticiário televisivo, no jornal impresso ou não, Jair Messias Bolsonaro busca o consenso de sua imagem institucional, pregando a ideia de valores, caráter, credibilidade, responsabilidade para fins tanto pessoais, aos nossos olhos, quanto do parlamento. Qual a razão dessa postura? Acredita-se que o que está à mesa da discussão é o julgamento do povo, da sociedade que com olhos de águia e agilidade de um falcão evoca o debate como forma de revalidar a credibilidade e honestidade daquele que os representa. Lembremo-nos que a imagem não é uma ausência em si mesma, pelo contrário é um símbolo pulsante, um arquivo vivo, uma memória imorredoura, uma intenção comunicativa.

DO LOGOS NÃO CONVICENTE ÀS RUAS DO RECIFE: A INSURREIÇÃO DO DIA 29 E SEUS DESDOBRAMENTOS

A justiça é uma arte. Às vezes parece uma arte de roubar, talvez para benefício de amigos em detrimento dos inimigos. Buscando um carisma, uma atenção até mesmo midiática o governo federal se vê diante de protestos e gritos de ordem em todo país, mais pontualmente em Recife, ponto fulcral desta escrita. Sem convencer nem mesmo seu eleitorado, salvas exceções, a administração de Jair Messias Bolsonaro, agora, acumula escândalos e outras narrativas que não caberiam numa escrita como essa, mas o intento é usar da referência para uma reflexão sobre a política enquanto ação e não meramente um “contrato de troca e venda”. A realidade é uma narrativa por si só: faltou coerência e planejamento sério na direção do Brasil e de seus representados, o Povo, principalmente, durante a Pandemia da Covid-19. Ninguém tem mais dúvidas de que o Brasil ultrapassou a marca de meio milhão de

óbitos naquele contexto. O noticiário não registrava mais o quantitativo inferior a mil mortes por dia, pelo contrário, por vezes o dobro ao passo que o triplo em dados momentos, um avanço violento do vírus que não escolhe cor, gênero, partido político, classe social; simplesmente mata e amplia as desigualdades!

Lembremo-nos que no dia 26/11/2020, em uma das suas lives, numa Quinta-feira, o Presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou que nunca chamou a Covid-19 de “gripezinha”. Ainda mais, que não existe nada que mostre o contrário. Dizia o Presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro: "A grande mídia falando que eu chamei de gripezinha a questão do covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma". Lembremo-nos que no dia 20/03/2020 usa-se da expressão “gripezinha” pelo menos duas vezes em situações distintas: primeiro, em uma coletiva para a imprensa, no dia 20 de março de 2020: "Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, tá ok?"; no dia 24, quatro dias depois, em um pronunciamento nacional em rádio e TV evoca o termo mais uma vez: "No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico, daquela conhecida televisão".

A referência está para uma fala do médico Drauzio Varella que subestimara o vírus da Covid-19 em dado momento histórico, considerando-o algo “meramente acidental” e que não teria grandes repercussões no Brasil. Tanto o Brasil quanto o mundo inteiro, em especial a China, país de onde surgira o vírus, estavam em busca de respostas e de uma explicação para o novo fenômeno viral. Claro que a posição do médico Drauzio Varella contrastava, naquele momento, com a comunidade científica de modo geral no sentido de não terem informações precisas para combater o que, mais tarde, viria a ser considerada uma pandemia de ordem global pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

Do ponto de vista social, a nível global, o vírus da Covid 19, escancarou as distâncias abruptas entre o Ser Humano e ele mesmo, com um detalhe: separado pelo dinheiro. Então, qual é o discurso que visa convencer os brasileiros e legar a eles, de alguma forma, parte, também, da responsabilidade que cabe ao Governo Federal de cuidar e agir, respeitando as medidas sanitárias, conforme instruções da OMS (Organização Mundial da Saúde)?

Como exigir dos brasileiros que o “dever de casa” seja cumprido se o próprio governo não cumpriu com o básico (manutenção das medidas sanitárias adequadas, prevenção à Vida, sobretudo, dos brasileiros?) Se o presidente não convence o Brasil em seu todo, o povo luta pelo direito de protestar. Entendamos o protesto (protestari) como uma manifestação pública acerca do não consentimento de alguma ou mais ideias em detrimento da coletividade, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Mais que um protesto, a sinalização do não pertencimento simbólico em relação a algum ou mais “dis-cursos” os quais possam contrariar a vontade soberana do Povo; por sua vez, o Povo é o todo e não a parte representada!

O que se observa é que o Brasil está ou foi condicionado a uma divisão nada democrática, muito pelo contrário. Ao que parece o povo ora vê-se diante da figura pública do Presidente Jair Messias Bolsonaro, ora se vê diante de um bolsonarismo exacerbado, letal, multifacetado. É que, como bem diz Platão (2017): “Ha vícios e erros que contrapõe virtudes, qualidades e a maneira ideal de agir, de comportar, de conduzir, de guerrear, de governar em seu Estado ideal, ou em sua república utópica” (p.08), isto é, a utopia bolsonarista em meio a erros ou acertos, conforme a natureza de vossas interpretações segue a liturgia daquele que guia ainda mediante a lei dos contrários.

Por falar em contrários, ao que parece tanto às verdades quanto o logos, no sentido de uma mudança acerca das coisas nos seus contrários, reverberam um discurso em si contraditório, noutras linhas, se aposta numa identidade mutável oposta à universalidade das aparências, pois elas enganam.

Isso, de certa forma, não torna o oposto de si mesmo uma eliminação de sua própria natureza, logo, tornando-se nada? Talvez, esse “contrário dogmático”, utópico, seja uma aposta do Presidente Jair Messias Bolsonaro, em seus discursos, no sentido de corresponder “aos seus” acerca da diegese sobre a concepção de verdade e de dever civil. Se entendermos que a verdade é um pressuposto de mudanças é preciso, então, concebê-la como parte de uma razão e não vê-la como a razão em si.

Diante do exposto, as opiniões (doxai) se multiplicam e vão às ruas do Recife/PE no dia 29 de maio de 2021. A insurreição é uma resposta às políticas, em várias áreas, do governo de Jair Messias Bolsonaro pelo Brasil. A caminhada, articulase para acontecer às 09 h, saindo da Praça do Derby/Recife.

Os manifestantes em punho de faixas, bandeiras, cartazes protestavam contra o governo do presidente então presidente e contra a política sanitária adotada durante

a pandemia. Pediu-se, também, vacinação em massa, a volta do auxílio emergencial de 600 reais e reivindicavam causas relativas ao Meio Ambiente e privatizações.

Em seguida, saíram em caminhada pelas ruas do centro do Recife, ocupando quase toda extensão da Avenida Conde da Boa Vista. Os manifestantes pernambucanos só não esperavam que a Polícia Militar de Pernambuco os interceptassem e deflagrassem um confronto, até agora irreparável, pois houve vítimas as quais feridas não só na carne, mas no espírito – duas pessoas perderam a visão de um dos olhos! Observemos a sequência das imagens abaixo:

Figura 01: Os manifestantes e seus apelos

Fonte: <https://www.google.com>, 2021

Na ponte Duarte Coelho, os manifestantes foram interceptados pela Tropa de Choque da Polícia Militar que atiraram balas de borracha, spray de pimenta e bombas de efeito moral. A justificativa, dentre várias, é que estavam dispersando a multidão por conta da pandemia da Covid-19. Mas, os desdobramentos mostram outras esferas do discurso hierárquico. A pergunta crucial a partir de então foi: De quem partiu a ordem para que os policiais abrissem fogo contra os manifestantes? A quem se atribui a responsabilidade acerca da ação truculenta, violenta da Polícia Militar de Pernambuco? Indagações que a sociedade brasileira, sobretudo, pernambucana, se fez durante dias, levando a imagem do governo Paulo Câmara (In Memoriam) a estampar as principais notícias nos jornais impressos e televisivos do Brasil e no mundo. Vejamos a imagem abaixo:

Imagem 01: Repressão da PM/PE

Fonte: <https://www.google.com>, 2021

A ordem, do ponto de vista simbólico, como bem aponta Orlandi (2000), só se estabelece quando há sentido. Afinal, é no entrelaçamento da língua – esse sistema sintático permeado por jogos, equívocos e inevitáveis deslizes – que a história se inscreve. Mas, afinal, de que “língua” estamos falando? Seria aquela que brota do fluxo disciplinador do discurso em comando? Aquela que ecoa imperativos como: Faça! Obedeça! Atire! O que se viu naquele 29 de maio, no Recife, foi mais do que uma ação de contenção: foi a imposição de um discurso já enfraquecido, tensionado e sustentado à força sob o peso de uma pressão política latente. Não se quis apenas dispersar a multidão. Quis-se, sobretudo, reafirmar – ainda que à bala – uma autoridade em declínio. Exemplo disso foi o conteúdo postado pelos policiais da ROCAM/PE em sua conta oficial no Instagram. Uma publicação que, apesar de rapidamente deletada, não escapou aos olhos atentos e às lentes vigilantes do Blog da Noelia Brito. Ali, antes do silêncio virtual, já se fazia ouvir o ruído ideológico da violência performada.

Imagem 02: “Combatendo o Comunismo”

Fone: <https://www.blogdanoeliabrito.com>, 2021

Nesta captura de tela da conta oficial da ROCAM/PE (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas da Polícia Militar de Pernambuco) no Instagram, é possível

perceber um vídeo de policiais em formação durante os protestos de 29 de maio de 2021 no Recife, cujas falas tem impacto ético. Vejamos: "Eles que venham. Por aqui não passarão! #choque #raio". Há também comentários de apoio, incitando violência, como: "Todo apoio aos irmãos choqueanos", "GRANADA DE GÁS. PÂNICO GERAL [...] BATE COM O PÉ, BATE COM O PAU! BATE COM O PÉ O CHOQUE É MAU". O que isso nos diz?

Esta postagem institucional revela, de forma explícita, um discurso de confronto e de militarização da linguagem, o que fere os princípios éticos basilares da segurança pública em um Estado Democrático de Direito. Ainda mais, o discurso de violência muito claro e incitação ao conflito. A frase "Eles que venham. Por aqui não passarão!", acompanhada de hashtags relacionadas a unidades de choque, não sugere um papel protetivo ou mediador da força policial. Pelo contrário, reforça uma postura de enfrentamento bélico contra cidadãos em manifestação. Desse modo, configurando desvio de função pública, isto é, o papel constitucional das polícias é garantir a segurança pública e a integridade da população, e não assumir um tom de provocação e intimidação. O uso das redes sociais para difundir esse ethos de combate expõe um desvio ético grave.

Outro aspecto relevante a ser posto trata-se da desumanização e deslegitimação do protesto popular, isto é, o discurso institucional presente na postagem transforma manifestantes em inimigos a serem combatidos, o que contribui para a criminalização dos movimentos sociais e reforça uma narrativa que legitima a repressão violenta, ao passo que a memória digital e a responsabilidade institucional ecoou em várias plataformas independentes, como o da jornalista Noelia Brito, o que evidencia a impossibilidade de apagar os rastros digitais e a necessidade de responsabilização pública.

Ainda mais, um aspecto que deve ser pontuado é quanto à violação de Direitos Humanos. Essa postura não apenas afronta o direito à livre manifestação e à integridade física, mas também agrava a cultura de violência institucional. Tal comportamento pode ser enquadrado como incompatível com os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário.

A publicação da ROCAM/PE vai além de um erro de comunicação. Ela materializa um **ethos policial autoritário**, que naturaliza a violência como ferramenta de gestão de conflitos sociais. O episódio reforça a urgência de revisão das práticas

de comunicação institucional das forças de segurança e de implementação de políticas efetivas de formação ética e cidadã para os agentes públicos.

Há, sem dúvida, culpados em todo esse processo. A ausência de responsabilização ecoa como uma rachadura profunda na estrutura da ordem e da hierarquia. Quando a política invade o quartel, a hierarquia e a disciplina saem pela porta dos fundos, quase sempre de forma silenciosa, mas devastadora. E quando isso acontece, o comando dos oficiais – base da lógica de mando e obediência – passa a ser questionado, diluído, esvaziado. A partir daí a polícia deixa de agir como força pública a serviço da coletividade e passa a operar como uma milícia, obedecendo não à lei, mas a interesses particulares.

É nesse contexto de desvio institucional que surge a figura do "Rei Louco", aquele cuja utopia é, na verdade, um projeto de si para si mesmo. Um governante que age movido não pelo interesse público, mas pela pulsão desmedida de seu próprio ego. Não faltam, também, aqueles que – mesmo cientes da loucura – preferem segui-lo, acreditando, com fé cega, que o caos seja apenas uma trilha tortuosa até o tão prometido “Éden”.

Neste cenário de tensão entre sanidade e delírio, o Brasil parece caminhar por vielas políticas estreitas, onde a razão e a loucura se entrelaçam como fios de uma mesma trama. Uma leitura instigante sobre isso nos é oferecida pelo professor Joseildo Inácio, em seu texto "Que Rei Sou Eu?". De forma simples e, ao mesmo tempo, profundamente provocadora, o autor nos convida a refletir sobre os rumos das relações de poder a partir de uma metáfora cartesiana: de um lado, o Rei Sábio, guiado pela razão; de outro, o Rei Louco, arrastado pelas paixões, pelos impulsos e pela volúpia de seu próprio desejo de poder.

Assim, o que se apresenta não é apenas um problema de comando, mas uma crise ética e simbólica, onde a linha que separa a governabilidade da tirania parece cada vez mais tênue.

O Rei Sábio Num primeiro momento Descobre-se e afirma-se como uma Substância Pensante; Toma a sua Razão e segue À procura de caminhos Claros e distintos Entre os quais está o Escutar. O Rei Sábio Escuta as lamentações dos súditos E as guarda para si Depois de tê-los ajudado O Rei Louco, Além de não saber escutar, Quando escuta, não sabe ajudar Nem guardar para si O Rei louco, De vez em quando, Diz: “Hoje eu pensei bastante...” Nesses pretenciosos momentos Revistam-se da Razão E protejam-se! Porque, ao ignorar-se, Enquanto Alma Pensante, O seu “Eu pensei” Não é confiável É preocupante! Pois é autor de males!! Posto que pensa com os

sentidos; Veste-se de sentidos; Alimenta-se de sentidos. Até mesmo o vinho, Em sua taça, É feito de sentidos. Por isso tudo que ele busca: Não existe! Tudo que demonstra: É duvidoso! Tudo que compreende: É ilusão! Tudo que faz: É destruição! (INÁCIO, 2007, p. 10-11-12)

Como é possível notar, entre a Razão e o Pensar (pretencioso) escorrem perigos os quais, trajados de “boas intenções”.

Inácio (2007), retomando sua analogia acerca do rei Sábio e do Rei Louco, nos convida a outra reflexão:

O Rei Sábio, Assegurando-se da Existência, Bondade e Veracidade Divina, Vê assegurada também A Veracidade de suas percepções Claras e distintas, Por conseguinte, suas Decisões e ações Fundamentam-se nas visões Que clara e distintamente Apresentam-se a sua Razão. [...] O Rei Louco Abre mais as feridas E leva os súditos A condenarem entre si Dividindo o reino. O Rei Louco Até esquece e, De vez em quando, perdoa. O Rei Sábio, Não se compreendendo melhor Nem mais perfeito Do que ninguém, Não tem necessidade de perdoar. (INÁCIO, 2007, p. 16-17)

A citação de Inácio (2007) apresenta uma potente metáfora sobre o exercício do poder e os efeitos éticos e políticos que dele decorrem. O Rei Sábio, guiado pela razão e pela clareza de suas percepções, fundamenta suas decisões em princípios que buscam o bem coletivo e a harmonia do reino. Ele reconhece suas limitações humanas, o que o distancia de atitudes autoritárias ou punitivas desnecessárias. Já o Rei Louco, mergulhado nas próprias paixões e vaidades, promove o caos, o conflito e a fragmentação social, transformando o reino num campo de disputa e ressentimentos. Sua postura errática, que ora fere e ora esquece, revela um governo instável e movido por impulsos momentâneos, sem responsabilidade histórica ou ética. A metáfora, ao transitar entre a razão e o desgoverno, nos convida a refletir sobre os riscos de uma liderança movida pela irracionalidade e pela vaidade cega – um alerta que, ao olhar para o cenário político brasileiro contemporâneo, soa tristemente atual.

Enquanto o Rei Sábio governa com os alicerces da razão e da justiça, sustentado por virtudes morais que servem de espelho ao seu povo, o Rei Louco prefere o jogo das divisões, das narrativas fantasiosas e dos projetos imagéticos que mais servem ao seu ego do que ao bem comum. Seu governo é feito de favores, distribuídos estrategicamente entre os “escolhidos”, aqueles que, de alguma forma, alimentam o sistema que o mantém no trono. Pergunta-se então: estaríamos diante

de um modelo político que remete aos tempos de um "Rei Medieval", onde o poder se exerce pelo medo, pelo privilégio e pela manipulação de vontades?

Esse cenário nos leva a uma constatação amarga, mas necessária: a política, em sua essência mais crua, muitas vezes se afasta tanto da justiça quanto da graça divina. Ela se resume ao jogo duro e incessante do exercício do poder. Toda sociedade, como nos alerta a história, é marcada por uma divisão originária: de um lado, o desejo dos grandes de oprimir e comandar, guiados pela sede insaciável de riqueza, de acúmulo, de poder material; de outro, o desejo do povo por liberdade, dignidade e segurança – prêmios básicos, mas muitas vezes inalcançáveis.

No caso pernambucano, nem os delírios de repressão nem os fantasmas autoritários conseguiram calar o espírito crítico de um povo historicamente resistente. O convencimento político pelo medo não "atinge" o pernambucano. O que se viu naquele 29 de maio de 2021 foi uma tentativa desastrosa de imposição pela força. De um lado, manifestantes exercendo pacificamente o direito constitucional de protestar contra o governo de Jair Messias Bolsonaro; de outro, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agindo com violência desmedida: disparos de balas de borracha, spray de pimenta, bombas de efeito moral, atingindo inclusive parlamentares, como a vereadora Liana Cirne (PT), que foi agredida de forma inesperada e desproporcional, dentro de uma viatura, enquanto dialogava com os agentes. A narrativa oficial da PMPE, sustentada pela assessoria de imprensa, buscou justificar os atos violentos sob o argumento do cumprimento de um decreto estadual de restrições sanitárias, datado de 24 de março de 2021. Porém, essa justificativa logo se mostrou frágil e contraditória, especialmente após a publicação – posteriormente apagada – na conta oficial da ROCAM/PE no Instagram, onde a repressão foi apresentada como um ato de combate ideológico: "Combatendo o Comunismo". O episódio deixa claro: por trás da fumaça das bombas e das cortinas de justificativas burocráticas, o que se desenhou foi um preocupante cenário de autoritarismo, alimentado por uma lógica de poder que distancia a segurança pública de seu real propósito: proteger o cidadão.

Noutra ótica, ainda no cunho da argumentação a qual embasa a ação deliberativa tanto da Polícia Militar de Pernambuco quanto do Estado, na pessoa do Excelentíssimo Governador Paulo Câmara (In Memoriam), no dia 28 de maio, portanto, um dia antes do ato, a 34ª Promotora de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (PJDCC), Helena Capela, com atribuição na Promoção e Defesa da Saúde do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), emitiu um documento recomendando a

“não realização de eventos que possam ocasionar aglomeração neste final de semana (...) a exemplo do ato agendado para a data de 29 de maio na Praça do Derby”. A recomendação utilizou o decreto assinado pelo governador Paulo Câmara (PSB) como base. O documento reforça que “o Código Penal brasileiro, nos artigos 267 e 268, tipifica como crime casos em que cidadãos ou organizações apoiem a disseminação de uma epidemia ou mesmo a infração à determinação do poder público que venha impedir a disseminação de doença contagiosa”.

Esses e outros argumentos tanto em prol dos protestos quanto do ponto de vista do Estado de Pernambuco põem em cheque dois grandes personagens: o “Rei Sábio”, o Povo, e o “Rei Louco”, o Poder. Assim sendo, entre o Povo e o Poder, a Bandeira, conquanto do Brasil simbolicamente, como discurso não de uma parte, mas de um todo integrado. Só para deixar claro:

O Rei Louco Ordenou que sua Bandeira Estivesse escrito: “Sobre toda e qualquer objetividade e subjetividade esteja a Vontade do Rei” Ordenou porque assim era o seu reinado E, em nome de sua Vontade, Ergueu exércitos; Criou bombas atômicas E armas químicas; Utilizou-se de diversos Métodos de tortura Física e mental; Mentiu; Ludibriou; aprisionou; Destruiu e matou. [...] O Rei Sábio Por sua vez, Cuidou que sobre A bandeira do seu reinado Estivesse escrito: “Que o reino seja: Unidade na Diversidade, uma Unidade formada pela diversidade de Seres Pensantes”, E assim procurou agir Até o fim dos seus dias, Conhecendo e reconhecendo As idéias e pensamentos Daqueles que liderava. (INÁCIO, 2007, p. 21-24)

Esse trecho de Inácio (2007) apresenta uma poderosa metáfora sobre dois paradigmas de liderança: o governo pela vontade autoritária e narcisista versus o governo pela escuta, razão e respeito à diversidade. O Rei Louco representa o líder que, movido por sua própria vontade, ignora qualquer princípio ético, racional ou coletivo. Sua bandeira carrega o peso da arbitrariedade e da violência. Tudo gira em torno de sua vontade pessoal, mesmo que isso custe vidas, verdades e a dignidade de seu povo. O resultado inevitável é a opressão, a guerra, o medo e o silenciamento das diferenças. Já o Rei Sábio, ao inscrever em sua bandeira o ideal de “Unidade na Diversidade”, sinaliza um compromisso com a convivência democrática, com a escuta plural e com o reconhecimento das diferenças como fonte de força social, não de ameaça. Seu reinado se pauta no diálogo, na inclusão e na construção coletiva de sentido. A reflexão que emerge é clara e atual: a escolha entre governar para si ou governar para todos. Enquanto o autoritarismo sufoca, isola e violenta, o governo baseado na diversidade acolhe, debate e transforma. A citação nos convida a pensar

o papel dos líderes na atualidade e o tipo de sociedade que queremos construir: uma marcada pela opressão e medo, ou uma que valorize a pluralidade e os direitos humanos.

No contexto político brasileiro recente, o trecho dialoga diretamente com os perigos do populismo autoritário, da política de ódio e da manipulação ideológica, reforçando a urgência de lideranças comprometidas com a ética pública e a escuta social.

ENTRE O PATHÊMICO E OS FATOS MEDIATIZADOS: UMA SÍNTESE SOBRE A INVENÇÃO DA VERDADE AINDA EM PROTESTOS

Discutir como as emoções e a mídia influenciam a percepção da verdade durante os protestos torna-se essencial quando buscamos compreender a complexa teia de sentidos que se forma em torno desses eventos. A intersecção entre os sentimentos que emergem nas ruas e a forma como os meios de comunicação constroem suas narrativas revela um jogo delicado de representações, capaz de criar versões muito específicas da realidade, com forte impacto sobre a opinião pública.

Os protestos, por natureza, são espaços emocionalmente carregados, onde as emoções funcionam como combustível para a mobilização e o engajamento social (van Troost et al., 2013). Se antes a raiva era vista como a principal força motriz das manifestações políticas, hoje reconhece-se que sentimentos positivos também têm papel fundamental nesse processo (Sabucedo & Vilas, 2014). Entre a indignação e a esperança, as emoções se entrelaçam, sendo constantemente criadas, manipuladas e ressignificadas para impulsionar a ação coletiva. Ferreira (2023) e van Troost et al. (2013) destacam que os organizadores dos movimentos recorrem intencionalmente a esse repertório emocional, combinando elementos morais, cognitivos e afetivos para fortalecer o sentimento de pertencimento e a adesão à causa.

A dimensão cultural dos protestos também não pode ser ignorada. Como aponta Zangelmi (2018), os sentidos atribuídos aos atos, as estratégias de recrutamento de novos participantes e as interações entre diferentes grupos sociais contribuem para a construção de um cenário que vai muito além da disputa por políticas públicas: trata-se também de uma disputa por narrativas e significados. Dentro desse contexto, o papel da mídia ganha destaque. Diversas pesquisas apontam que a cobertura jornalística exerce forte influência na maneira como o público

percebe os protestos. Os enquadramentos variam conforme as agendas políticas de cada veículo (Silva & Fernandes, 2017; Teixeira et al., 2020). Em geral, a mídia tradicional tende a enfatizar episódios de violência e vandalismo supostamente protagonizados pelos manifestantes, ao mesmo tempo em que minimiza ou silencia os excessos e abusos cometidos pelas forças policiais. Por outro lado, a mídia ativista costuma fazer o movimento inverso: denuncia com veemência a repressão policial e, muitas vezes, legitima táticas de confronto direto, como as ações dos Black Blocs (Bezerra & Grillo, 2014). Assim, fica evidente que entre a emoção das ruas e o enquadramento midiático, a "verdade" sobre os protestos é, muitas vezes, uma construção estratégica, permeada por interesses, emoções e disputas de poder simbólico.

Um estudo das greves gerais de 2017 no Brasil, por exemplo, descobriu que os principais veículos de comunicação empregaram o "paradigma do protesto", enquadrando os eventos como violentos, perturbadores, economicamente prejudiciais e sem legitimidade popular (Feres Júnior et al., 2019). No entanto, o enquadramento da mídia nem sempre é negativo em relação ao ativismo e pode variar com base na ideologia do veículo e na posição do protesto em relação ao status quo (Teixeira et al., 2020). Essas descobertas destacam a interação complexa entre a cobertura da mídia e a compreensão pública dos movimentos de protesto.

Pesquisas indicam que a cobertura da mídia desempenha um papel significativo na formação da percepção pública dos protestos. A mídia tradicional tende a enfatizar os aspectos negativos dos protestos, muitas vezes enquadrando ações violentas como atos criminosos isolados em vez de parte de um repertório mais amplo de contestação (C. Silva & E. Fernandes, 2017).

Em contraste, fontes de mídia alternativas podem fornecer narrativas diferentes, destacando vozes de manifestantes e líderes sindicais (K. Fernandes, 2019). A seleção e apresentação de imagens e narrativas podem criar versões variadas dos mesmos eventos, potencialmente influenciando a opinião pública (H. Oliveira, 2016).

Por exemplo, a cobertura de protestos pró-impeachment no Brasil apresentou posicionamento proeminente, imagens aéreas e ênfase no tamanho da multidão, enquanto os protestos pró-governo receberam menos atenção (H. Oliveira, 2016). A ascensão da mídia digital permitiu que ativistas e cidadãos criassem narrativas colaborativas, potencialmente democratizando os processos de comunicação durante

os protestos (Aquino Bittencourt & M. Clara, 2015). Essas descobertas destacam a interação complexa entre a cobertura da mídia e a percepção pública dos protestos. Silva e Fernandes (2023) em seus estudos, evidenciaram que a cobertura da mídia incorpora regimes emocionais ambivalentes, associando protestos tanto a emoções positivas como orgulho quanto negativas como medo. Esse enquadramento emocional pode levar à polarização, conforme observado por Camargo e Ramos (2024) em sua análise dos protestos brasileiros de 2013 a 2016.

O papel da mídia na formação da opinião pública se estende além dos protestos, afetando a representação democrática e a cidadania. Rodríguez (2019) argumenta que a visibilidade da mídia nem sempre equivale à representatividade social, impactando a análise cultural e as políticas públicas. Figueiredo Sobrinho (2018) explora isso ainda mais examinando como diferentes grupos de mídia representaram os protestos brasileiros de 2013, destacando os laços políticos entre os veículos de mídia e seus públicos. Esses estudos demonstram coletivamente o profundo impacto das narrativas e emoções da mídia na percepção pública e nos processos democráticos.

Os protestos de 29 de maio de 2021 em Recife contra o governo de Jair Messias Bolsonaro são um exemplo significativo de como diferentes abordagens midiáticas podem criar percepções variadas dos mesmos eventos. A análise das coberturas de diferentes veículos de comunicação revela como a escolha de palavras, imagens e narrativas pode influenciar a opinião pública.

A Rede Globo, um dos maiores veículos de comunicação do Brasil, apresentou os protestos de Recife como uma manifestação legítima de insatisfação popular. A cobertura destacou a participação de diversas camadas da sociedade, incluindo estudantes, trabalhadores e líderes comunitários. A ênfase foi colocada nas reivindicações dos manifestantes, como a demanda por vacinação em massa, a volta do auxílio emergencial de 600 reais, e a crítica às políticas sanitárias do governo durante a pandemia de COVID-19.

A reportagem utilizou entrevistas com manifestantes e especialistas, reforçando a legitimidade das reivindicações e a diversidade dos participantes, trazendo imagens: Imagens de manifestantes pacíficos com cartazes e faixas foram predominantes, mostrando a mobilização popular de maneira positiva.

Já na Record TV, conhecida por uma linha editorial mais alinhada com o governo Bolsonaro, apresentou os protestos de maneira mais crítica. A ênfase foi colocada nos

possíveis riscos de aglomeração durante a pandemia e na necessidade de manter a ordem pública. Trouxe como título: "Protestos em Recife desafiam medidas de saúde pública durante a pandemia", com a narrativa que destacou as críticas de autoridades de saúde sobre a realização de manifestações em um momento crítico da pandemia, sugerindo irresponsabilidade por parte dos organizadores, explorando imagens de confrontos com a polícia e a dispersão dos manifestantes foram predominantes, passando uma impressão de desordem e conflito.

Por outro lado, a Mídia Ninja, uma plataforma independente conhecida por sua cobertura de movimentos sociais, apresentou os protestos de uma perspectiva engajada. A cobertura focou na violência policial e na repressão aos manifestantes, destacando as violações de direitos humanos. Destacou como título: "Polícia Militar de Pernambuco reprime manifestantes em Recife", trazendo a narrativa de manifestantes feridos e advogados de direitos humanos, criticando fortemente a ação da polícia e questionando a legitimidade do uso da força, as imagens representam os manifestantes feridos e com enfoque da ação policial agressiva foram predominantes, enfatizando a repressão estatal.

Outra plataforma independente, os Jornalistas Livres, destacou a resistência e a resiliência dos manifestantes, enfatizando a importância dos protestos como forma de luta democrática. Trouxe como destaque "A voz e as imagens do povo nas ruas". A reportagem enalteceu a coragem dos manifestantes e a importância de se manifestar contra o governo, retratando os protestos como um exercício legítimo de cidadania, também explorando imagens de pessoas e momentos de solidariedade entre os manifestantes os quais predominantes, passando uma impressão de unidade e força popular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos protestos contra o governo Jair M. Bolsonaro, em 2021 no Recife, à luz das categorias Ethos, Logos e Pathos, revela as complexas dinâmicas discursivas que atravessam o espaço político e social contemporâneo. Sob a perspectiva da Análise do Discurso, os acontecimentos expõem a articulação entre enunciados, sujeitos e contexto histórico, evidenciando as disputas por sentido e legitimidade no espaço público.

No campo do Ethos, destaca-se o slogan “É melhor Jair se acostumando”, expressão de uma liderança marcada por ironia, confronto e autoritarismo simbólico. O ethos bolsonarista, performático e polarizador, construiu uma imagem de força, mas também de fragilidade, principalmente frente ao aumento do descontentamento popular durante a pandemia. A falta de empatia e de respostas efetivas agravou o distanciamento entre governo e sociedade.

A manifestação do dia 29 de maio de 2021, no Recife, simboliza essa ruptura discursiva. De um lado, um logos oficial frágil, amparado em justificativas inconsistentes e marcado por contradições na gestão da crise sanitária e nas ações antidemocráticas. De outro, as ruas tornaram-se palco de contra-narrativas plurais, unificadas pela defesa da justiça social, da vacinação e da democracia.

No campo do Pathos, os protestos evidenciaram tanto a força emocional das manifestações quanto a disputa por sua interpretação. O pathos esteve presente nas performances de resistência, nas imagens de violência policial e nas estratégias midiáticas de manipulação dos sentidos. A mídia, ao narrar os acontecimentos, ora reforçou o viés oficial, ora deu visibilidade à indignação popular.

Em síntese, os protestos de 2021 no Recife demonstram como Ethos, Logos e Pathos operam na tessitura das disputas simbólicas e políticas atuais. As manifestações não apenas denunciaram um governo sem respostas consistentes, mas reafirmaram o papel crítico da população na construção de um debate público plural, que resiste ao silenciamento e à manipulação discursiva.

REFERÊNCIAS

BEZERRA, Arthur Coelho; GRILLO, Carolina Christoph. **Batalhas nas ruas, guerra nas redes: notas sobre a cobertura midiática da violência em manifestações.** Liinc em Revista, 2014.

BITTENCOURT, Maria Clara Aquino. **As narrativas colaborativas nos protestos de 2013 no Brasil: mediação do ativismo, espalhamento e convergência.** Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, n. 129, p. 325-343, 2015.

CAMARGO, Alexandre de Paiva Rio; DE SOUZA RAMOS, Katia. **DA MULTIDÃO AO PÚBLICO: IMAGENS, NARRATIVAS E TECNOPOLÍTICAS NA PRODUÇÃO DA POLARIZAÇÃO PÓS-2013.** Entropia, v. 8, n. 15, p. 06-52, 2024.

DA SILVA, Camila Farias; FERNANDES, Eduardo Georjão. **Ciclo de protestos de 2013: construção midiática das performances de contestação**. Ciências Sociais Unisinos, v. 53, n. 2, p. 202-215, 2017.

DA SILVA, Camila Farias; FERNANDES, Eduardo Georjão. **Imagem e contestação: regimes emocionais no enquadramento midiático a eventos de protesto**. Opinião Pública, v. 29, n. 1, p. 69-101, 2023.

DE OLIVEIRA, Hebe Maria Gonçalves. **Retrato das manifestações de rua no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff: a construção da opinião pública pela mídia privada brasileira**. Pauta Geral-Estudos em Jornalismo, v. 3, n. 2, p. 83-96, 2016.

FERES, João et al. **A cobertura jornalística das greves gerais de 2017: paradigma de protesto ou militância política**. Opinião Pública, v. 25, n. 3, p. 495-530, 2019.

FERREIRA, Maria Alice Silveira. **As emoções na luta política: um debate mais que necessário**. Revista Brasileira de Ciência Política, n. 41, p. e267628, 2023.

RODRÍGUEZ, María Graciela. **“No importa lo que yo diga”: desigualdad, ciudadanía y democracia en la sociedad mediatizada de la Argentina**. Intexto, p. 185-207, 2019.

SABUCEDO, J., & Vilas, X. (2014). **Anger And Positive Emotions In Political Protest**. Universitas Psychologica, 13, 829-838.

SOBRINHO, Carlos Peres Figueiredo. **Mídia e Representação: Manifestações em 2013 e Laços Políticos entre Públicos e Meios**. Esferas, n. 11, 2017. van TROOST, D., van Stekelenburg, J., & Klandermans, B. (2013). Emotions of protest.

TEIXEIRA, Alex Niche; FERNANDES, Eduardo Georjão; SILVA, Marcelo Kunrath. **Enquadrando eventos de protesto: as disputas interpretativas em torno do ciclo de manifestações de 2013 em Porto Alegre**. Plural: Revista de Ciências Sociais, v. 27, n. 2, p. 166-185, 2020.

ZANGELMI, Arnaldo José. **Um olhar sobre a dimensão cultural dos protestos e os dilemas da mobilização**. 2018.

PLATIN, Chistian. **A Argumentação** / Christian Platin; tradução Marcos Marcionilo. – São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

INÁCIO, Joseildo. **Que rei sou eu?: um elogio à razão** / Joseildo Inácio. – Recife: Ed. Do autor, 2007.

ORLANDI, Eni Puccinelli. **Análise do Discurso: princípios e procedimentos** / Eni P. Orlandi, SP: Pontes, 2000.

MAINGUENEAU, D. **Ethos, cenografia, incorporação.** In: AMOSSY, R. (Org.).
Imagens de si no discurso: a construção do Ethos. Tradução de Dílson Ferreira da
Cruz, Fabiano Comesu e Sírio Possenti. São Paulo: Contexto, 2005.

LIPPMANN, Walter. **Opinião pública** / Walter Lippmann; tradução e prefácio de
Jacques A. Wainberg. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.